

**ҚОРАҚАЛОҒСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ШАРОИТИДА
СУВСИЗЛИККА ЧИДАМЛИ САНОАТ НАВЛАРИНИНГ
МОРФОЛОГИК ХОССАЛАРИ**

Г.К.Абдисадикова, Р.И.Оразбаева,

А.Б.Жолдасова, Л.Турениязова

Қорақалпоқ давлат университети

Пахта уруғчилик маданиятини кўтариш, яъни сара уруғ яхши ҳосил манбаи. Бу йўналишда селекционер олимлар ва қишлоқ хўжалиги ходимлари зиммасига катта масъулият юклатилади. Хўжалик билан саноат орасида маданиятни кўтариш. Бажарилаётган ишларнинг барчаси стандарт талабларига жавоб бериш керак. Пахтани қайта ишлаш техника-технологиясини замонавий талабларга жавоб берадиган даражасига кўтариш, сифатли маҳсулот ишлаб чиқариш, жаҳон бозорида рақобатни енгиш ва бозорда иштирок этиш тажрибаларини юксалтиришдир. Республикамиз бозор муносабатларига ўтиши билан пахтанинг сифатига бўлган талаб тубдан ўзгарди.

Навчилик соҳасида турли хил дурагайлаш ва препаратлар таъсирида ўсимлик наслини ўзгаритиш, ҳар хил нурлар таъсир этиш каби усуллардан фойдаланилди. Яратилган кўпчилик навлар таркиби етук нав популяцияси даражасигача такомиллаштирилмайди, уларнинг потенциал имкониятлари юқори бўлган генотиплар билан бойитилмасдан нав синовга бериб юборилади ва кўпайтирилади, ҳамда насли такомиллашган, ўзгарувчанлик имкониятига эга бўлмаган бундай навлар кўпроқ майдонларда узоқ яшай олмайди ва районлаштиришдан чиқариб юборилади. Аксинча, генетика ва селекциянинг такомил услублари ёрдамида яратилиб, ирсий таркиби бойитилган, баланс ҳолига келган (барқарор) навларнинг барча биологик ва қимматли хўжалик аҳамиятига эга бўлган хусусиятлари авлоддан-авлодга ўтган сари ривожланиб, ҳосилдорлиги ортиб боришига сабаб бўлади.

Пахтачилик мамлакатимиздаги муҳим ишлаб чиқариш тармоғи бўлиб, унинг ривожланишида яратилаётган янги ғўза навлари катта ўрин тутди. Ушбу тармоқнинг ривожланишида навларнинг нафақат хўжалик хусусиятлари (тезпишарлиги, тола чиқими, тола узунлиги, саноат талабига жавоб бериши), балки ҳар хил касаллик ва зараркунандаларга чидамлилиги, экстремал шароитларга мослашиши ёки бардошли бўлиши ҳам муҳим аҳамиятга эга. Навларда бундай хусусиятларни жамлаш учун ғўзанинг турли мамлакатлардан олинган, ўзларида кўплаб фойдали белгиларни сақлаб келаётган ёввойи, ярим ёввойи шакллари янги ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Ғўзанинг қимматли белгиларга эга бўлган намуналарини узоқ йиллар давомида ўрганилиб, сақланиб келинаётган коллекциядан топиш мумкин.

Ҳозирги пайтда республикаимизда яратилаётган янги ғўза навларининг пахта толаси ниҳоятда сифатли, ҳамда у қишлоқ хўжалиги талабларига: юқори ҳосилли, тезпишар, касаллик ва зараркунандаларга чидамликка тўлиқ жавоб бериши билан бир вақтнинг ўзида жаҳон бозоридаги пахта толасига рақобатбардош, яъни: толаси-оқ, микронейри 3,9-4,5, майинлиги 6000 ва ундан юқори, яхши етишган бўлиши лозим.

Навчилик соҳасида турли хил дурагайлаш ва препаратлар таъсирида ўсимлик наслини ўзгаритиш, ҳар хил нурлар таъсир этиш каби усуллардан фойдаланилди. Яратилган кўпчилик навлар таркиби етук нав популяцияси даражасигача такомиллаштирилмайди, уларнинг потенциал имкониятлари юқори бўлган генотиплар билан бойитилмасдан нав синовга бериб юборилади ва кўпайтирилади, ҳамда насли такомиллашган, ўзгарувчанлик имкониятига эга бўлмаган бундай навлар кўпроқ майдонларда узоқ яшай олмайди ва районлаштиришдан чиқариб юборилади. Аксинча, генетика ва селекциянинг такомил услублари ёрдамида яратилиб, ирсий таркиби бойитилган, баланс ҳолига келган (барқарор) навларнинг барча биологик ва қимматли хўжалик аҳамиятига эга бўлган хусусиятлари авлоддан-авлодга ўтган сари ривожланиб, ҳосилдорлиги ортиб боришига сабаб бўлади.

Ҳозирги пайтда республикамизнинг аксарият пахта экиладиган майдонларида Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги илмий ишлаб чиқариш маркази институти олимлари яратган ва районлаштирилган 25 та ғўза нави экилади. Шулардан 11 таси кенг районлаштирилган навлардан ҳисобланади.

Республикамизда ғўзанинг янги саноат навларини яратиш борасида бир қатор ишлар қилинмоқда. Шу жумладан Қорақалпоғистон ҳудудида яратилаётган ғўза навларини мисол қилиб олиш мумкин.

Унинг учун селекционер олимларимиз томонидан тажриба синов участкаларида ҳозирги пайтда синаб кўрилаётган, сувсизликка чидамли бўлган, районлаштирилмаган КК-3523, КК-3565 ва районлаштирилган С-9085 саноат навларининг морфологик хоссалари замонавий асбоб-ускуналар ёрдамида тадқиқ этилди.

Турли саноат навларининг морфологик хоссалари 1 ва 2-расмларда келтирилди. С-9085 навининг бўйи 110-120 см, 1-2 ўсув шохлари мавжуд. Биринчи ҳосил шохлари 5-6 бўғинида пайдо бўлади, барглари ўртача тукланган. Вилт касаллигига чидамли. Кўсагининг шакли овалсимон ҳолатда. Навнинг ўсув даври ўртача 118 кунни ташкил этади. Толаси IV типга мансуб. Тола узунлиги 33,0-34,0 мм. Микронеёр кўрсаткичи 3,8-4,3. Толанинг узилиш узунлиги 30,0-32,0 км, тола узунлиги (дюйм) 1,14-1,18, толанинг чизиқий зичлиги 170 мтекс.

1-расм. Турли саноат навларининг тола узунлиги ва 1-тола

Ҳозирги пайтда Қорақалпоғистон ҳудудида тажрибадан ўтказилаётган КК-3565 саноат навининг бўйи 110-115 см, 1-2 ўсув шохлари мавжуд. Биринчи ҳосил шохлари 4-6 бўғинида пайдо бўлади, барглари ўртача тукланган. Вилтга чидамли. Кўсагининг шакли овалсимон. Навнинг ўсув даври ўртача 118 кунни ташкил этади. Толаси IV типга мансуб. Тола узунлиги 33,4 мм. Микронейр кўрсаткичи 3,8-4,3. Толанинг узилиш узунлиги 24,9 км, тола узунлиги (дюйм) 1,14-1,18, толанинг чизиқий зичлиги 179 мтекс.

КК-3523 навининг бўйи 115-125 см, 1-2 ўсув шохлари мавжуд. Биринчи ҳосил шохлари 5-6 бўғинида пайдо бўлади, барглари ўртача тукланган. Вилтга чидамли. Кўсагининг шакли овалсимон. Навнинг ўсув даври ўртача 118 кунни ташкил этади. Толаси IV типга мансуб.

2-расм. Турли саноат навлари толасининг узилишдаги узунлиги ва чизиқий зичлигининг ўзгариши.

- 1- чизиқий зичлиги;
- 2- узилишдаги узунлиги.

КК-3523 саноат навли пахта толасининг узунлиги 33,6 мм ни ташкил этади. Микронейр кўрсаткичи 3,8-4,3 оралиғида. Толанинг узилиш узунлиги 30,0-32,0, тола узунлиги (дюйм) 1,14-1,18, толанинг чизиқий зичлиги 179 мтекс. Бундан кўриниб турибдики, ғўзанинг С-9085 саноат нави толасининг морфологик хоссалари КК-3565 ва КК-3523 саноат навларига нисбатан юқори эканлиги кўринди.

Хулоса қилиб айтганда, тола узунлиги ва узилишдаги узунлиги С-9085 саноат навида, тола мустақамлиги С-9085 ва КК-3565 саноат навларида, толанинг чизиқий зичлиги КК-3565 ва КК-3523 саноат навларида бошқа навларга нисбатан юқори эканлиги аниқланди.

Адабиёт

1. Сайдалиев Х.,Халикова М.,Халикова Н. Ғўза днёвий коллекцияси ва ундан фойдаланиш //Ўзбекистон Республикаси биологик хилма-хиллигининг экологик муаммолари. НДПИ респбулика илмий-амалий конференция материаллари. Навоий, 2006, 124-125 бетлар.

2. Сайдалиев Х.,Халикова М. ЎзҒСУИТИ қошидаги ғўза коллекциясининг селекцион-генетик изланишларда тутган ўрни. Г.С.Зайцеванинг 120 йиллиги, Дадабоев А.Д.,Арутюнова Л.Г., Г.Я.Губановларнинг 100 йиллигига бағишланади. «Ғўза, беда селекцияси ва уруғчилиги» илмий ишлар тўплами. Тошкент, «Фан», 2009, 30-31 бетлар.

3. Муратов А., Сайдалиев Х. Ғўзанинг тола пишиқлигигига унинг иккинчи қатлам кристаллитларининг таъсири. Г.С.Зайцеванинг 120 йиллиги, Дадабоев А.Д.,Арутюнова Л.Г., Г.Я.Губановларнинг 100 йиллигига бағишланади. «Ғўза, беда селекцияси ва уруғчилиги» илмий ишлар тўплами. Тошкент, «Фан», 2009, 142-144 бетлар.

